

УДК 94(4)

**БАЗИЛИКА КАК ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТОЙ ХРИСТИАНСКОЙ ТРАДИЦИИ В РАННЕЙ
ВИЗАНТИИ НА ПРИМЕРЕ УВАРОВСКОЙ БАЗИЛИКИ В ХЕРСОНЕСЕ И ЦЕРКВИ СВЯТОГО
ТИТА НА КРИТЕ**

**THE BASILICA AS AN ELEMENT OF THE DEVELOPED CHRISTIAN TRADITION IN EARLY
BYZANTIUM, AS EXEMPLIFIED BY THE UVAROV BASILICA IN CHERSONESOS AND THE
CHURCH OF ST. TITUS IN CRETE**

**Муртазин И.А.¹
Murtazin I.A.**

*Белгородский национальный исследовательский университет
Belgorod National Research University*

Аннотация. В статье предпринят опыт оценки церковной администрации в ранневизантийский период на Крите и в Крыму, а также сравнения архитектурных особенностей христианских строений на примерах Уваровской базилики в Херсонесе и церкви Святого Тита в Гортине на Крите. Сделан вывод, что эти архитектурные сооружения значительно отличаются друг от друга. Это означает, что на разных территориях Византийской империи имелись свои особенности и традиции строительства храмов.

Abstract. The article attempts to evaluate the church administration in the early Byzantine period in Crete and Crimea, as well as to compare the architectural features of Christian buildings using the examples of the Uvarov Basilica in Chersonesos and the Church of St. Titus in Gortyn in Crete. It is concluded that these architectural structures differ significantly from each other. This means that different territories of the Byzantine Empire had their own features and traditions of temple construction.

Ключевые слова: базилика, церковь, Крым, Крит, архитектура

Key words: basilica, church, Crimea, Crete, architecture

В правление Константина I появились первые осязаемые материальные следы христианства по всей территории империи, в том числе на Крите, где еще в I веке появились первые христиане [3, р. 106], и в Крыму, где этот процесс начался не позднее III века, а возможно и во II в. [6, с. 130].

В этой контексте мною предпринят сравнительный анализ Уваровской базилики в Херсонесе и базилики Святого Тита в Гортине. Оба этих храма являются наиболее важными для своих регионов и городов. Об архитектурных памятниках этого типа написано большое количество работ. Однако о базилике Святого Тита нет отечественных исследований, существуют только зарубежные работы. В археологическом плане у нас осталась достаточное количество данных об этом памятнике – восточная часть базилики сохранилась достаточно хорошо, как и некоторые прочие ее остатки, от 0,5 до 2,3 м в высоту [4, р. 15]. Остальное разрушено.

С Уваровской, все наоборот – есть отечественные работы. Но существует проблема, связанная с тем, что памятник не сохранился полностью. Существует только нижняя часть здания.

Начнем анализ с базилики Святого Тита, которая находилась на территории столицы Крита – города Гортины [1, р. 34]. Храм был центром архиепископства на всей территории острова, что подтверждается надписями на остатках самой базилики и упоминаниями в

¹ Научный руководитель: Болгов Николай Николаевич, доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории историко-филологического факультета НИУ «БелГУ»; главный научный сотрудник Института истории и археологии Византии и Причерноморья СевГУ.

письменных источниках. Так, в письме 451 г. к папе Льву I, которое было отправлено с Гортины [2, р. 647], а также у Андрея Дамасского – митрополита гортинского, упоминается храм, а также косвенно подчеркивается центральная функция именно гортинского архиепископства с главным храмом в базилике Святого Тита [4, р. 11].

С Уваровской базиликой все обстоит иначе. Во главе этой церковной территории стоял епископ, который главенствовал над территорией Юго-Западного Крыма [8, с. 18]. Это подтверждается в *Corpus notitiarum Episcopatum*, где отмечено, что еще в I веке на II Вселенском соборе присутствовал епископ из Херсона [8, с. 17]. Кроме того, немаловажным является агиографический источник «Жития святых епископов Херсонских», который подтверждает факт наличия епископства в Херсонесе [9, с. 338].

Таким образом, храм на Крите был центром архиепископства, а храм в Херсоне – центром небольшой епархии, то есть ниже по статусу.

Датировка строительства базилики Святого Тита остается дискуссионной. Ставрос Мамалукос предположил, что она построена в VI веке и перестраивалась до – века включительно [4, р. 12]. Однако, данные, полученные с 2013 по 2015 гг., позволили датировать постройку храма серединой V века [5, р. 85]. Причину столь широких датировок специалисты связывают с неоднократными перестройками архитектурного сооружения в период землетрясений и арабских набегов [7, с. 177].

Ширина и длина памятника, включая все его основные части, была 24,5 x 34,3 м [4, р. 15]. Базилика была трехнефной [2, р. 646], разделенной колоннами на невысоком стилобате. Восточная часть имела три апсиды [7, с. 178], главный алтарь находился в центральном нефе, а остальные в боковых. Длина нефа составляла 31 м, а ширина 20,5 м. Транsept имел двухаспидную форму [1, р. 33]. Нартекс соединялся с храмом трехчастными арочными проемами. Алтарное пространство включало в себя алтарную апсиду, жертвенник и диаконник [4, р. 15]. Перекрытие здания, вероятно, было деревянным, а не сводчатым. Над стыком центрального и поперечного нефов был купол с барабаном. Основным строительным материалом были прямоугольные тщательно отесанные блоки [1, р. 32].

Уваровская базилика Херсонеса Таврического находится в едином архитектурном комплексе, который включал в себя также баптистерий и резиденцию епископа. Собор сохранился плохо. Во-первых, из-за близкого расположения береговой линии, что в уже в новое время привело к обрушению северо-восточной части базилики [9, с. 338]. Во-вторых, в период археологических раскопок XIX века храм был уже в значительной мере разрушен. Таким образом, мы имеем ныне *in situ* часть оставшихся стен базилики по контуру и мозаичную часть пола в экзонартексе [10, с. 21].

Впервые храм был описан графом А.С. Уваровым. Впоследствии его докапывал и описывал К.К. Косцюшко-Валюжинич, который, по монетному материалу, обнаруженному под полом базилики, датировал его рубежом VI–VII вв.. А.Л. Якобсоном впоследствии отстаивал более раннюю датировку – V в. с перестройками в VI и X веках [10, с. 23]. Главная архитектурная особенность храма, как и Гортинской базилики – трехнефная планировка. Базилика составляла в длину 36 м с двумя боковыми рядами колонн. В боковых нефвах были прорези окон. В центральной апсиде был алтарь. Более интересное и значительное отличие от базилики Святого Тита – мозаичные изображения. Вход осуществлялся через нартекс, что было характерно для всех христианских храмов той поры [10, с. 22].

Таким образом, в качестве основного отличия двух храмов следует назвать различную форму базилик, в частности, наличие купола на критском памятнике, и отличие мозаичных изображений. Роднит их тrefнефная планировка. Хоть эти сооружения значительно отличаются друг от друга, их наличие дает понять, что на разных территориях Византийской империи имелись свои традиции создания храмов. Это подталкивает нас к дальнейшему их изучению, а также поиску схожих форм архитектурной традиции.

Источники и литература (References):

1. Baldini I. Early Byzantine churches in Crete and Cyprus, between local identity and homologation // *Cahiers du Centre d'Etudes Chypriotes*. 2013. Vol. 43. P. 31–49.
2. Baldini I. La basilica di S. Tito a Gortina gli appunti inedita di Giuseppe Gerola // *ASAtene LXXXVII*. 2009. Serie III, 9. Tomo I. P. 635–679.
3. Getorakes T.E. History of Crete. Iraklion, 1994. 556 p.

4. Μαμαλούκος Σταύρος Θέματα ανασυγκρότησης της αρχικής εμφάνισης η Εκκλησία του Αγίου Τίτου στη Γόρτυνα // Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Περίοδος Δ Τομος ΛΔ 2013. 2013. Ρ. 11–23.
5. Συθιακάκη Β. Προκαταρκτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αρχαιολογικής έρευνας στο ναό του Αγίου Τίτου Γόρτυνας κατά τα έτη 2013–2015 // Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. 2019. περίοδος Δ', Τεύχος Μ. Ρ. 61–86.
6. Катунин Ю.А. Христианство в истории и культуре народов Крыма I–XVIII вв. // Философия. Культурология. Политология. Социология. 2013. Т. 24. № 3. С. 130–141.
7. Муртазин И.А. Базилика Святого Тита: история и его описание // Классическая и византийская традиция. 2024: сборник материалов XVIII научной конференции. Белгород, 2024. С. 176–180.
8. Фомин М.В. Херсонская епархия в политике Византийской империи в IV–VII вв. // Современная научная мысль. 2023. № 2. С. 13–20.
9. Хрушкова Л.Г. Епископская базилика Херсонеса Таврического: методы изучения, результаты, современный взгляд // Владимирский сборник. Материалы международных научных конференций «I–II Свято-Владимирские чтения». Владимир, 2016. С. 327–435.
10. Якобсон А.Л. Средневековый Крым. Очерки истории и истории материальной культуры. М.: Наука, 1964. 183 с.